

**PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN *E-LEARNING*
BERBASIS FILM TERHADAP KECERDASAN SPIRITUAL SISWA
PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DAN BUDI PEKERTI MATERI MASA KEJAYAAN ISLAM**
(Penelitian Terhadap Siswa Kelas XI di SMK Nurul Hidayah
Kecamatan Antapani Kota Bandung)

**Femi Dena Juang, M.M.Pd.
Tina Nurhasanah, S.Pd.I.
femijuang@gmail.com
STAI SABILI BANDUNG**

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang pada tidak semua model pembelajaran menggunakan model pembelajaran *e-learning* berbasis film. Guru hanya memanfaatkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Contohnya yang biasa menggunakan model pembelajaran *e-learning* berbasis film hanya pada pelajaran Pendidikan Agama Islam sesuai dengan materi yang akan diajarkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran *e-learning* siswa kelas XI SMK Nurul Hidayah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti materi Masa Kejayaan Islam. (2) Untuk mengetahui kecerdasan spiritual siswa kelas XI SMK Nurul Hidayah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti materi Masa Kejayaan Islam. (3) Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran *e-learning* berbasis film terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas XI SMK Nurul Hidayah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti materi Masa Kejayaan Islam.

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti ada tidaknya Pengaruh Model Pembelajaran *E-Learning* Berbasis Film Terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti materi Masa Kejayaan Islam adalah penelitian kuantitatif yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan rumus koefisien korelasi spearman rank.

ABSTRACT

This research background on not all learning models use a film-based e-learning learning model. The teacher only utilizes the learning model that is in accordance with the learning material. Examples that usually use a film-based e-learning learning model are only in Islamic religious education lessons in accordance with the material to be taught.

Based on these problems the purpose of this study was (1) to determine the application of the e-learning learning model of class XI students of Vocational High School Nurul Hidayah in the subjects of Islamic religious education and the character of the Islamic heyday material. (2) to determine the spiritual intelligence of class XI students of Vocational High School Nurul Hidayah in the subjects of Islamic religious education and the character of the Islamic glory material. (3) To determine the effect of the film-based e-learning learning model on spiritual intelligence class XI students of Vocational High School Nurul Hidayah in the subjects of Islamic religious education and characteristics of Islamic glory material.

The research method used to examine whether or not the influence of film-based e-learning learning models on students' spiritual intelligence in Islamic religious education subjects and characteristics of Islamic glory material is quantitative research that emphasizes objective

phenomena and is studied quantitatively with data analysis techniques Use the Spearman Rank correlation coefficient formula.

PENDAHULUAN

Electronic learning (e-learning) merupakan salah satu model pembelajaran yang sedang dikembangkan dan akan menjadi tuntutan pada pendidikan pada masa yang akan datang. *E-learning* adalah sebuah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan media elektronik dalam menyampaikan pembelajaran, dengan menggunakan komputer maupun *handphone* serta jaringan internet (Nasution, 2020: 5).

Pemanfaatan teknologi dalam sistem pembelajaran menimbulkan pembelajaran berbasis elektronik sebagai hasil teknologi. Salah satu aplikasi teknologi adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran berbasis teknologi dan komunikasi ini yang telah mengubah sistem pembelajaran pola konvensional atau tradisional menjadi pola bermedia, diantaranya media komputer dengan internetnya yang memunculkan *e-learning* (Munir, 2009: 3).

Film sebagai media massa yang sifatnya sangat kompleks. Film yang terdiri atas *audio* dan *visual* memiliki kemampuan dalam mempengaruhi emosional penonton dari *visual* gambar yang dihadirkan. Adanya kemunculan film tentu tidak lepas dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga mampu menghasilkan sebuah pencapaian yang besar dalam bahasa *visual* dalam seni film. Dengan *audio visual* yang dimiliki oleh film dan kemampuannya dalam menangkap realitas sekitar, tentu membuat film menjadi wadah alternatif untuk menyampaikan sebuah pesan kepada penonton (Alfathoni dan Manesah, 2020: 1-2).

Penulis berasumsi bahwa menonton film serial islami perlu ditanamkan sejak dini agar terbiasa menonton film islami tidak menonton film lainnya. Dan apabila hal ini sudah tertanam pada jiwa anak maka akan terbentuklah kecerdasan spiritual yang kuat hasil dari menonton film islami karena menanamkan nilai-nilai islami yang terkandung dalam film tersebut. Selain itu, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi pada masa sekarang ini dengan model pembelajaran *e-learning* pembelajaran jarak jauh masih dikatakan cukup banyak memberikan dampak yang kurang baik, baik bagi siswa maupun guru. Dengan adanya media pembelajaran *e-learning* ini, menjadikan proses pembelajaran menjadi kurang efektif, baik dari segi waktu, tempat, dan alat komunikasi yang digunakan. Karena hal demikian akhirnya dapat mengakibatkan menurunnya SQ, EQ, dan IQ. Berdasarkan studi pendahuluan penulis di SMK Nurul Hidayah Kecamatan Antapani Kota Bandung, bahwa tidak semua model pembelajaran menggunakan model pembelajaran *e-learning* berbasis film. Guru hanya memanfaatkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Contohnya yang biasa menggunakan model pembelajaran *e-learning* berbasis film hanya pada pelajaran Pendidikan Agama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Hidayah yang berlokasi di jalan Randu Sari V No. 5 Kecamatan Antapani Kidul Kota Bandung Kode Pos 40292 Provinsi Jawa Barat Telepon (022) 87772530. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di SMK Nurul Hidayah yang meliputi kelas X, kelas XI, dan kelas XII. Penelitian ini dilakukan pada kelas siswa kelas XI dengan populasi dan sampel berjumlah 17 orang.

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Siswa kelas XI di SMK Nurul Hidayah. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Instrumen yang digunakan berupa tes, wawancara, observasi, dan kuesioner. Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Data dikumpulkan menggunakan tehnik angket, tes, wawancara, observasi dan studi pustaka. Data diuji dengan uji validitas, uji reabilitas, uji korelasi

HASIL PENELITIAN

Tabel kuesioner vairable X

No	Responden	Variabel X (<i>E-Learning</i>)																				Total X	
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
1	Y	5	3	2	3	5	4	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5	5	3	72	
2	IN	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	97
3	RR	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	3	5	3	5	3	81	
4	RA	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	3	95	
5	IF	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	2	4	5	4	3	86	
6	TNI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	5	5	5	3	92	
7	RTM	4	5	5	3	5	5	5	5	4	4	4	5	3	4	3	3	4	3	4	3	81	
8	AS	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	5	4	5	3	74	
9	NP	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	69	
10	ES	4	5	5	5	5	5	3	4	3	5	5	4	3	3	3	3	5	5	3	3	81	
11	RL	4	5	4	5	4	3	5	4	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5	5	3	86	
12	RR	4	3	4	4	1	3	3	5	3	3	4	3	3	5	2	3	3	2	3	2	63	
13	RA	5	5	3	5	5	3	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	93	
14	ZHR	5	4	3	5	3	5	4	4	5	5	3	5	3	5	3	3	5	5	4	5	84	
15	SRA	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	3	5	5	5	3	92	
16	AH	5	5	2	5	5	4	4	5	4	5	5	5	3	5	4	5	5	4	5	5	90	
17	MRN	5	5	5	4	4	5	4	5	5	3	5	4	3	4	4	5	5	5	4	5	89	
	Skor	78	77	68	73	72	74	70	74	71	72	75	72	64	73	65	59	80	74	76	58	1425	

Tabel kuesioner variable Y

No	Responden	Variabel Y (Kecerdasan Spiritual)																				Total Y
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y20	
1	Y	5	3	5	3	3	5	5	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	3	5	3	84
2	IN	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	94
3	RR	5	5	5	1	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	88
4	RA	5	5	5	5	3	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	93
5	IF	5	5	5	5	5	3	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	90
6	TNI	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	88
7	RTM	4	5	5	2	3	4	5	4	3	3	3	4	3	4	5	4	4	3	3	3	74
8	AS	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	93
9	NP	5	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	80
10	ES	5	5	3	3	5	5	4	3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	91
11	RL	3	5	4	5	5	4	4	5	3	3	5	3	5	4	3	5	4	5	5	3	83
12	RR	3	1	2	1	1	3	3	3	3	3	3	1	4	3	3	3	3	3	3	3	52
13	RA	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	99
14	ZHR	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	90
15	SRA	4	5	4	2	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	83
16	AH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	97
17	MRN	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	3	5	4	4	5	5	4	4	4	87
	Skor	78	75	74	61	70	74	79	75	69	66	72	68	80	75	75	77	77	73	75	73	1466

Tabel 4.5.1 Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
<i>E-Learning</i> (X)	X1	,658**	0.482	VALID
	X2	,832**	0.482	VALID
	X3	,200	0.482	TIDAK VALID
	X4	,546*	0.482	VALID
	X5	,683**	0.482	VALID
	X6	,427	0.482	TIDAK VALID
	X7	,754**	0.482	VALID
	X8	,558*	0.482	VALID
	X9	,841**	0.482	VALID
	X10	,564*	0.482	VALID
	X11	,554*	0.482	VALID
	X12	,571*	0.482	VALID
	X13	,680**	0.482	VALID

	X14	,455	0.482	TIDAK VALID	
	X15	,864**	0.482	VALID	
	X16	,522*	0.482	VALID	
	X17	,626**	0.482	VALID	
	X18	,561*	0.482	VALID	
	X19	,516*	0.482	VALID	
	X20	,427	0.482	TIDAK VALID	
Kecerdasan Spiritual (Y)	Y1	,702**	0.482	VALID	
	Y2	,754**	0.482	VALID	
	Y3	,607**	0.482	VALID	
	Y4	,585*	0.482	VALID	
	Y5	,818**	0.482	VALID	
	Y6	,605*	0.482	VALID	
	Y7	,728**	0.482	VALID	
	Y8	,578*	0.482	VALID	
	Y9	,655**	0.482	VALID	
	Y10	,667**	0.482	VALID	
	Y11	,627**	0.482	VALID	
	Y12	,716**	0.482	VALID	
	Y13	,642**	0.482	VALID	
	Y14	,750**	0.482	VALID	
	Y15	,538*	0.482	VALID	
	Y16	,683**	0.482	VALID	
	Y17	,813**	0.482	VALID	
	Y18	,672**	0.482	VALID	
		Y19	,765**	0.482	VALID
		Y20	,652**	0.482	VALID

Sumber: Data hasil olah IBM SPSS 22

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Jumlah Pernyataan	Cronbach Alpha	Keterangan
<i>E-Learning</i> (X)	16	,906	Reliabel
Kecerdasan Spiritual (Y)	20	,930	Reliabel

Sumber: Data hasil olah IBM SPSS 22

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Correlations

		<i>E-Learning</i>	Kecerdasan Spiritual
Spearman's rho	Correlation	1,000	,577*
	Coefficient Sig. (2-tailed)		,015
	N	17	17
kecerdasan spiritual	Correlation	,577*	1,000
	Coefficient Sig. (2-tailed)	,015	
	N	17	17

Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,677 ^a	,458	,422	8,231

Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22,902	17,899		1,279	,220
E Learning	,756	,212	,677	3,560	,003

Sumber: Data hasil olah IBM SPSS 22

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	858,840	1	858,840	12,677	.003 ^b
Residual	1016,218	15	67,748		
Total	1875,059	16			

Sumber: Data hasil olah IBM SPSS 22

Simpulan

Penerapan Model Pembelajaran *E-Learning* yang dilakukan pada siswa kelas XI di SMK Nurul Hidayah Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Materi Masa Kejayaan Islam, hal ini dapat dilihat dari analisis penerapan Model Pembelajaran *E-Learning* dimana responden keseluruhan variabel X (Model Pembelajaran *E-Learning*) dengan diperoleh nilai skor responden yaitu $\sum N = 1425$. Jika dilihat pada interpretasi berada pada interval “baik”.

Sedangkan Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas XI SMK Nurul Hidayah Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Materi Masa Kejayaan Islam, dengan diperoleh nilai skor responden Variabel Y yaitu $\sum N = 1466$. Jika dilihat pada interpretasi berada pada interval “baik” mendekati kategori “sangat baik”.

Ada pengaruh Model Pembelajaran *E-Learning* Berbasis Film Terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa dalam hasil analisis uji korelasi, bahwa nilai korelasi antara Pengaruh Model Pembelajaran *E-Learning* Berbasis Film Terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa kelas XI SMK Nurul Hidayah Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Materi Masa Kejayaan Islam. Hal ini terbukti dengan perhitungan menggunakan rumus koefisien korelasi spearman rank dimana korelasinya yaitu sebesar 0,577 berada pada kriteria 0,40 – 0,599 yang berarti korelasi antara *E-Learning* dengan Kecerdasan Spiritual Siswa memiliki tingkat hubungan yang “cukup kuat”. Selanjutnya besaran interpretasi Pengaruh Model Pembelajaran *E-Learning* Berbasis Film Terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa sebesar 42,2 % dan ada faktor lain yang mempengaruhi kecerdasan spiritual siswa kelas XI Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Materi Masa Kejayaan Islam di SMK Nurul Hidayah sebesar 57,8%.

Daftar Pustaka

- Agustian, Ary Ginanjar. (2001) *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*. Jakarta: Arga.
- Al-Farabi, Mohammad. (2018) *Pendidikan Orang Dewasa Dalam Al Quran*. Jakarta: Kencana.
- Alfaton, Muhammad Ali Mursyid. dan Manesah, Dani. (2020) *Pengantar Teori Film*. Yogyakarta: Deepublish.
- Alimul, Hidayat A. (2021) *Menyusun Instrumen Penelitian dan Uji Validitas-Reliabilitas*.
- Ananda, Rusydi. Amiruddin dan Rifa'i, Muhammad. *Inovasi Pendidikan Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan*, CV. Widya Puspita, 2017
- An Nawawi, Imam. (2020) *Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Darul Haq. cetakan ke-272
- Anshori, Muslich dan Iswati, Sri. (2009) *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP).

- Arikunto, Suharsimi. (2006) *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2010) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA
- Arikunto, Suharsimi. (2013) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. (2014) *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA
- Az-Zabidi, Imam. (2002) *Ringkasan Hadis Sahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Baran, J Stanley. (2012) *Pengantar Komunikasi Massa Literasi Media dan Budaya (terjemahan)*. Jakarta: Salemba Humanika, Hal. 231.
- Bungin, Burhan. (2005) hlm. 109
- Darmadi, Hamid. (2013) *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Darmadi. (2017) *Pengembangan Model Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa*. Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Darmawan, Deni. (2016) *Pengembangan E-learning Teori dan Desain*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Depdikbud, 2005 : 242
- Dewi, dkk. (2016) *mozaik TEKNOLOGI PENDIDIKAN e-learning*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Elfiky, Ibrahim. (2019) *Metode menumbuhkan kecerdasan spiritual*. Jakarta: Zaman.
- Fahrizi, Ahmad. (2020) *Kecerdasan Spiritual dan Pendidikan Islam*. Guepedia.
- Ginanjar, Agustian A. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*, Arga, Jakarta, 2002.
- Gunawan, Heri. (2013) *Kurikulum dan Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Hafi, Anshori M. (1995) *Kamus Psikologi*, Surabaya: usaha kanisius, 1995
- Hamdi, Saepul. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish
- Hasanuddin, M. Imran. dan Hasanuddin, M. Iqbal. (2020) *Model Pendekatan Bermain Pada Peningkatan Kesegaran Jasmani Sekolah Dasar*, DEEPUBLISH, Yogyakarta: 2020
- Hayati, S. (2017) *Belajar dan Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning*. Madiun: Graha Cendekia
- Hidayat, Aziz Alimul. (2021) *Menyusun Instrumen Penelitian & Uji Validitas Reliabilitas*. Surabaya: Health Books Publishing
- Hidayat, Ujang S. (2016) *Model-Model Pembelajaran Efektif*, Sukabumi: Yayasan Budhi Mulia Sukabumi.
- Hutahaean, Parel Wellman. (2021) *Penerapan Konsep Gamification Pada E-learning*. Malang.
- Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Darul Haq, Jakarta, 2020, cetakan ke-272.
- Istiqomah, Cholihatul. (2011) *Pendidikan Budi Pekerti*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.
- Jalinus, Nizwardi dan Ambiyar, *Media dan sumber pembelajaran*, KENCANA, Jakarta: 2016
- L, Gavrilova Marina (2006: 354)
- Mabruri, Anton. (2013) *Manajemen Produksi Program Acara TV Format Drama*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Mujib, Abul dan Mudzakir, Yusuf. (2002) *Nuansa Psikologis Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir. (2009) *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, Enty Lafina. (2020) *URAIAN SINGKAT tentang E-LEARNING*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Nursalam dan Efendi, Ferry. 2008. *Pendidikan dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Panuju, Redi. (2019) *Film Sebagai Proses Kreatif, Intelegensia Media,...*
- Prakosa, Gotot. (2010) *Pengetahuan Dasar Film Animasi*. Jakarta: Fakultas Film dan Televisi.
- Pranoto, Alvini, dkk. 2009. *Sains dan Teknologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Prayitno, *DASAR TEORI dan PRAKTIS PENDIDIKAN*, 2009

- Purbo, Onno W. dan Antonius Ah, *Teknologi E-learning Berbasis Php dan Mysql: Merencanakan dan Mengimplementasikan Sistem E-Learning*, Jakarta: Gramedia, 2002
- Qutb, Sayyid. (2017) *Tafsir Fii Zhilalil Quran Jilid 10*, Penerbit Asli: Darusy-Syuruq, Beirut, 1992, Penerbit Indonesia: Gema Insani, Depok, cetakan ke-7.
- Qutb, Sayyid. (2017) *Tafsir Fii Zhilalil Quran Jilid 9*. Penerbit Asli: Darusy-Syuruq, Beirut, 1992, Penerbit Indonesia: Gema Insani, Depok, cetakan ke-8.
- Qutb, Sayyid. (2020) *Tafsir Fii Zhilalil Quran Jilid 12*, Penerbit Asli: Darusy-Syuruq, Beirut, 1992, Penerbit Indonesia: Gema Insani, cetakan ke-12.
- Rahayu, Yuyu Nurhayati. (2019) *Statistika Pendidikan*. Bandung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati
- Riduwan, Sunarto. 2012. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Rinaldo, Fernandes SAA. (2016) *Pemodelan Statistika Pada Analisis Reliabilitas dan Survival*. Malang: UB Press.
- Rohmadi, Syamsul Huda. (2012) *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Araska.
- Rokhman, Fatur. (2017) *Guru sd di Era Digital (Pendekatan, Media, Inovasi)*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Rusli, Muhammad. Hermawan, Dadang. dan Supuwingsih, Ni Nyoman. (2020) *Memahami Elearning Konsep, Teknologi, dan Arah Perkembangan*. Yogyakarta.
- Sanjaya, Wina. (2013) *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur, Kencana*. Jakarta: KENCANA
- Setiawan, M. Andi. (2017) *Belajar dan Pembelajaran*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Siregar, Abu Bakar Adnan. (2017) *Analitis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zhilal Al-Quran*. Vol. 1 No. 2.
- Siregar, Ashadi. (2000) *Menyingkap Media Penyiaran Membaca Televisi*. Yogyakarta: LP31
- Siyoto, Sandu. (2015) *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Siyoto, Sandu. dan Sodik, M. Ali. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sugiyono, 2010: 54
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD*, 2016
- Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RdanD*. Bandung: Alfabeta.
- Sukidi. (2002) *Rahasia Sukses Hidup Bahagia KECERDASAN SPIRITUAL Mengapa Sq Lebih Penting Daripada Iq Dan Eq*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sumarna, Surapranata. (2005)
- Suwendra, I Wayan. (2019) *Pengembangan Model Pembelajaran Purana Berbasis Pemahaman Diri Untuk Meningkatkan Kecerdasan Spiritual*. Bandung: Nilacakra.
- Tafsir, Ahmad. (1992) *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tasmara, Toto. (2001) *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence: Membentuk Kepribadian Yang Bertanggung Jawab, Profesional), dan Berakhlak*. Jakarta: Gema Insani.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. (2007) *ILMU dan APLIKASI PENDIDIKAN BAGIAN 4 PENDIDIKAN LINTAS BIDANG*. Bandung: PT. IMPERIAL BHAKTI UTAMA
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1988) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1995) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahid Sulaiman, Wahid. (2002) *Jalan Pintas Menguasai SPSS 10*. Yogyakarta: Andi.
- Widaningsih, Ida. (2019) *Strategi Dan Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, Dan Prosedur*. KENCANA Jakarta, 2013
- Yusuf, Syamsu. (2012) *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Zainiyati, Husniyatus Salamah. (2017) *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis ICT Konsep dan Aplikasi Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*.

Zainiyati, Husniyatus Salamah. (2017) *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis ICT Konsep Dan Aplikasi Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kencana.

Zohar, Danah. dan Marshall, Ian. (2007) *SQ Kecerdasan Spiritual*. Bandung: PT Mizan Pustaka